

TURIZMDA EKSKURSIYA XIZMATINI TASHKIL QILISH, MUAMMO VA YECHIMLAR

Muxammadiyev Dilshod Xomidjon o'g'li

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti, "Turizm" yo'nalishi talabasi
muhammadiyevdilshod@gmail.com

Egamnazarov Sardor G'ofirnazar o'g'li

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti, "Turizm" yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu tezis orqali ekskursiya xizmatini tashkil etish qoidalari, ekskursiya o'tish uslublari, funksiyalari hamda ekskursiyani muloqot shaklida olib boorish, ekskursantlarga jarayonni bilvosita muloqot shakli orqali tushuntirish haqida ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Shuning bilan birga, ekskursiya xizmati xususiyatlarining mazmuni, uning mohiyati va uni to'g'ri talqin etish imkoniyatlari haqida qisqacha to'xtalib o'tilgan. Ekskursiya o'tuvchi GIDlarga qo'yiladigan talablar, ekskursiyani tayyorlash jarayoni bosqichlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: ekskursiya xizmati, turizm, ekskursant, gid, innovatsion o'zgarishlar.

Abstract: Thanks to this thesis, you can obtain information about the rules for organizing excursion services, methods and functions of excursions, as well as about conducting excursions in the form of dialogue, explaining the process to excursionists in the form of indirect communication. At the same time, the content of the characteristics of excursion services, its essence and the possibility of correct interpretation were briefly discussed. Information is provided on the requirements for guides taking part in the tour and the stages of the tour preparation process.

Key words: excursion service, tourism, excursionist, guide, innovative changes.

Аннотация: Благодаря данной дипломной работе можно получить информацию о правилах организации экскурсионного обслуживания, методах и функциях экскурсии, а также о проведении экскурсии в форме диалога, объясняя экскурсантам процесс в форме непрямого общения. При этом кратко обсуждалось содержание характеристики экскурсионного обслуживания, его сущность и возможности правильной интерпретации. Предоставляется информация о требованиях к ГиДам, принимающим участие в туре, этапах процесса подготовки тура.

Ключевые слова: экскурсионное обслуживание, туризм, экскурсант, гид, инновационные изменения.

KIRISH

Jahondagi globallashtirish sharoitida turizm muhim ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy omillardan biriga aylandi. Iqtisodiyotning ushbu sektorida umumiy daromad hajmi trillionlab dollarni tashkil etmoqda, har yili butun dunyoda bir milliarddan ziyod kishi sayohat qilmoqda. Turizm, nafaqat savdo xizmatlarining bir turi sifatida namoyon bo'lmog'unda, balki bugun turizm bozorining barqaror rivojlanishi yangi ishchi o'rinlarini yaratishga va unga turdosh bo'lgan tarmoqlarni rivojlantirishga imkoniyat yaratmoqda.

Bugungi kunda mamlakatimizda turizm sohasini jadal rivojlantirishga katta ahamiyat berilib, o'rta muddatli istiqbolda «... respublika hududlari bo'ylab turizm-ekskursiya turlari tashkil etilishini ko'zda tutuvchi «O'zbekiston bo'ylab sayohat qil!» ichki turizmni rivojlantirish dasturini amalga oshirish...» belgilandi. Mazkur vazifalarning bajarilishi O'zbekistonda turizm-ekskursiya xizmatlarini yanada rivojlantirishni talab qiladi.

Turizm sohasida ekskursiya xizmati asosiy xizmatlardan biri hisoblanadi. Tashrif buyurgan har qanday turist avvalo mamlakatning tarixi, madaniyati, ijtimoiy hayoti, tabiiy resurslari bilan tanishishni, tomosha qilishni xohlaydi. Ekskursiya xizmati o'zining ko'rgazmaliligi, mazmundorligi, hissiyotlilik bilan ekskursantlarning ma'naviy dunyoqarashini shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi.

Bugungi kunda O'zbekistonda eng rivojlanayotgan hududlar sifatida Samarqand, Buxoro, Xorazm va Toshkent shahrini oladigan bo'lsak, bu o'z navbatida sohadagi kamchilik sifatida ham e'tirof etish mumkin. Sababi, respublikaning boshqa hududlarida ham ekskursiya qilish uchun, shuningdek, turistlarni hayratda qoldira oladigan darajada xushmanzara tabiatlar sanoqsiz. Ammo bu yo'nalishdagi turlar yuqorida sanab o'tgan hududlarga nisbatan anchayin kam.

ADABIYOTLAR TAHLILI

«Ekskursiya» tushunchasi yunoncha «excursio» so'zidan olingan bo'lib, «sayohatga chiqish, sayr qilish» degan ma'noni anglatadi. «Ekskursiya» tushunchasiga eng birinchi ta'rifni V.Dal (1882y) quyidagicha bergan: «ekskursiya - bu sayr-tomosha, biror nimani izlash, o'simliklar yig'ishdir». Rossiyalik olim M. P. Ansiferov (1923 y) «ekskursiya - bu sayr bo'lib, uning vazifasi aniq ma'lumotlar asosida mavzuni o'rganishdir», degan fikrni keltirib o'tgan [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

Ekskursiya oldida turgan vazifalar quyidagicha namoyon bo‘ladi [1]:

Ekskursiya haqida gap ketar ekan, gidlar va ekskursiya yetakchilari muhim ahamiyat kasb etadi albatta. Ushbu jarayonni o‘rganish doirasi, rus olimlari Zaslavskaya O.V. va Malafiy A.S. o‘zlarining maqolalarida “Gid turistning o‘zini o‘zi tarbiyalash jarayonida muhim rol o‘ynashi mumkin. Buning uchun gid faoliyatini turistning o‘z-o‘zini o‘rganishi va o‘z-o‘zini rivojlantirish jarayoniga hamroh bo‘lgan repetitorning yangi funksiyalari bilan boyitish zarur. Ekskursiyachilarning ta‘lim maydonini o‘quv, ta‘lim, aks ettirish va ijtimoiy-amaliy makonlarning kombinatsiyasi sifatida ko‘rish mumkin” degan fikrlarni bildirgan [2].

Belarus olimi, dosent, filologiya fanlari nomzodi Savina N.V. o‘z maqolasi quyidagi fikrlarini bildiradi: - “Ekskursiya faoliyati - tushunchasi murakkab bo‘lib, uning iqtisodiy mazmuni ekskursiya ishtirokchilarining so'rovlari, qiziqishlari, ehtiyojlarini qondirish va kutishlarini qondirish uchun ekskursiya xizmatlarini rejalashtirish, shakllantirish, rag'batlantirish, tashkil etish va amalga oshirishning kombinatsiyasidan iborat” [3].

“Ekskursiya mahsulotini innovatsion deb atash mumkin, agar u eng yangi texnologiyalardan, mahsulotni yaratish va amalga oshirishning konstruktiv yangi texnika va usullaridan foydalansa. Marketologlar, reklama bo‘yicha mutaxassislar, metodistlar, professional ekskursiyalar, fan va madaniyat namoyandalari ekskursiyalarda innovatsion mahsulotni ishlab chiqishda ishtirok etadilar. Ekskursiya faoliyatidagi innovatsiyalar quyidagilar bo‘lishi mumkin: – ekskursiya mahsulotining yangiliklari; – ekskursiyalarni ishlab chiqish va o‘tkazish texnologiyasidagi innovatsiyalar; – ekskursiyalarda texnik yangiliklar; – marketing va menejment sohasidagi innovatsiyalar; – shaxsiy innovatsiyalar (tashqi ko‘rinish, yo‘l-yo‘riq uslubi)” deb Rossiyalik olimlar Lyax O.A va Lixanova V.V. hisoblaydilar [4].

XULOSA

Ekskursiyalar sayohatchilarga yanada qiziqarli va mazmunli sarguzashtlarni taklif qilish uchun texnologiya, barqarorlik va noyob tajribalarni uyg'unlashtirgan qiziqarli yo'llar bilan rivojlanmoqda. Ekskursiyalar sohasida ko'rishimiz mumkin bo'lgan ba'zi innovatsion o'zgarishlar quyidagicha:

Virtual haqiqat (VR) tajribalari: VR texnologiyasidan foydalangan holda ekskursiyalar ishtirokchilarni joydan chiqmasdan uzoq joylarga yoki tarixiy davrlarga olib borishi mumkin. Bu kirish mumkin bo'lmagan yoki yo'qolib ketish xavfi ostida turgan saytlarni o'rganish, ta'lim va immersiv tajribalarni taqdim etish imkoniyatlarini ochib beradi.

Kengaytirilgan reallik (AR) yo'l-yo'riqli sayohatlari: AR ilovalari ma'lumotlar, tasvirlar va interaktiv elementlarni real muhitga joylashtirib, yo'l-yo'riqli ekskursiyalarni yaxshilashi mumkin. Sayohatchilar real vaqt rejimida diqqatga sazovor joylar, yovvoyi tabiat yoki tarixiy voqealar haqida bilib, yanada qiziqarli tajriba yaratishlari mumkin.

Barqarorlikka yo'naltirilgan ekskursiyalar: Ekologik xabardorlikning o'sishi bilan ekskursiyalar barqarorlikni hisobga olgan holda tobora ko'proq ishlab chiqilmoqda. Bu ekologik toza transport variantlarini, tabiatni muhofaza qilish loyihalariga tashrif buyurishni yoki mahalliy iqtisodiyot va ekotizimlarni qo'llab-quvvatlaydigan jamoat sayyohlik tashabbuslarida ishtirok etishni o'z ichiga olishi mumkin.

Interfaol hikoyalar: Jonli aktyorlar, interfaol ko'rgazmalar yoki multimedia taqdimotlari kabi immersiv hikoya qilish usullari manzillar va tarixiy voqealarni jonlantirishi mumkin. Bu sayohatchilar va ular tashrif buyuradigan joylar o'rtasida chuqurroq aloqa o'rnatadi, mahalliy madaniyat va merosga bo'lgan hurmatni oshiradi. Bunga misol tariqasida Buxoro shaxrida o'tkazilgan teatrlashtirilgan tarixiy voqeyliklarni misol keltirishimiz mumkin.

Raqamli detoks tajribalari: Texnologiyaga asoslangan ekskursiyalardan farqli o'laroq, ba'zi sayohatchilar raqamli chalg'itadigan narsalardan uzilib, tabiat va o'zlari bilan qayta bog'lanish imkoniyatlarini izlaydilar. Raqamli detoks ekskursiyalari ochiq havodagi faoliyatni o'z ichiga olishi mumkin.

Turizm iqtisodiy sohalar ichida daromad keltirishi bo'yicha yetakchi sohalardan biridir. Mamlakatimizda ham ushbu sohani rivojlantirish bo'yicha ko'pgina ishlar olib borilmoqda. Turizmning asosiy xizmatlaridan biri ekskursiya xizmatlari hisoblanadi. Mamlakatga tashrif buyurgan turist eng avvalo uning tarixi, madaniyati, ijtimoiy hayoti, tabiat resurslari bilan tanishishni, tomosha qilishni xohlaydi. Ekskursiya o'zining ko'rgazmaliligi, sermazmunligi, daromadliligi, hissiyotliligi bilan insonlarning ruhiy qiyofasi shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi.

Barcha sohada bo'lgani kabi, turizm sohasida ham bir qator innovatsion o'zgarishlar va rivojlanishlar bo'lmoqda albatta. Ekskursiya xizmatidagi bugungi kundagi eng dolzarb o'zgarishlar qatoriga ekskursiyada yangi yo'nalishlarni targ'il qilishni aytib o'tsak xato bo'lmaydi. Ushbu turdagi o'zgarishlar turistlarni ma'lum bir vaqt o'tgandan so'ng yana, va yana yurtimizga chorlasa ajab emas.

Shu bilan bir qatorda, dunyo miqyosda ekologik turizmni va ekologik ekskursiyalarni tashkillashtirish muhim deb hisoblanmoqda. Sababi, dutun dunyo bo'yicha global miqyosda ob-havo va tabiat o'zgarishlari sodir bo'layotgani sir emas albatta. Bu esa kelajagimizga ta'sir qilmay qolmaydi. Kelayotgan turistlarga individual xizmat ko'rsatish, xar bir insonni o'z qiziqishlaridan kelib chiqqan holda yaxshi ta'surot uyg'otishga harakat qilish yaxshi. Ammo, turistning ham o'z majburuyatlari borligi, tashrif buyurgan yurtining qonun – qoidalari mavjudligini eslatish va aytib o'tish ham o'z navbatida muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Амриддинова Р.С. «Экскурсия ишини ташкилэ тиш» (Маъруза матни) Самарканд 2008. 88 б.
2. Заславская О. В., Малафий А. С. Экскурсовод как тьютор: педагогические аспекты экскурсионной деятельности //Известия Тульского государственного университета. Педагогика. – 2021. – №. 1. – С. 22-25.
3. Савина Н. В. Экскурсионная деятельность в туристической индустрии Республики Беларусь. – 2013.
4. Ольга Александровна Лях, Виктория Валерьевна Лиханова Инновации в экскурсионной деятельности // Учёные записки ЗабГУ. Серия: Философия, социология, культурология, социальная работа. 2017. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsii-v-ekskursionnoy-deyatelnosti-1> (дата обращения: 29.04.2024).